

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНАЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAKATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQISH	46
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	55
Alimova Dilafrō'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	61
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	75
Rajapov Xayrulla Bekdurdıyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI	90
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH	94
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	99
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	104
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
FARG'ONA VILOYATI MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARINI BAHOLASH	110
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	116
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	120
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	125
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	131
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	136
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	140
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	144
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	149
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	154
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	159
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	166
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	171
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	177
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	182
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	189
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	193
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	198
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	203
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	208
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	218
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	224
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	229
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	234
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	241
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	249
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	256
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	261
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	265
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	271
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILİYATIGA YANGICHA YONDASHUV	276
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	283
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	286
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	291
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	296
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	301
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	305
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	310
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIV TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOIV XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	316
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	324
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOLZLAR QONIQISH DARAJASI..	330
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	334
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOLEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	337
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	347
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	355
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	360
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	368
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQISH	372
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	379
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	384
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	390
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	396
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	

HUDUDLARDA TURIZM SOHASIDA KADRLAR QO'NIMSIZLIGI HOLATINING TAHLILI

Raxmatullayev Alimardon Turamurodovich

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Turizm sohasini malakali kadrlar bilan ta'minlashning muhim omillaridan biri kadrlar qo'nimsizligi muammosi hisoblanadi. Mazkur maqolada hududlarda turizm sohasida kuzatilayotgan kadrlar qo'nimsizligi holati, uning iqtisodiy, tashkiliy va psixologik omillari tahlil qilingan. Shuningdek, turistik korxonalarda malakali kadrlarni jalb etish, ularni saqlab qolish va samarali boshqarishning zamonaviy mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqot davomida turizm korxonalarida innovatsion boshqaruv texnologiyalaridan foydalanish, motivatsion tizimlarni takomillashtirish hamda institutsional muhitni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola natijalari turizm sohasida kadrlar salohiyatini mustahkamlash va xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: turizm, kadr, qo'nimsizlik, iqtisodiyot, tashkiliy omillar, texnologiya, psixologiya, innovatsion iqtisodiyot, metodologiya, institutsional muhit, model, konsepsiya, korxonalar, malaka, ta'minot, menejer.

Аннотация. Одним из важных факторов обеспечения туристической отрасли квалифицированными кадрами является проблема текучести кадров. В данной статье проанализировано состояние текучести кадров в сфере туризма в регионах, а также исследованы её экономические, организационные и психологические причины. В статье раскрываются современные механизмы привлечения, удержания и эффективного управления квалифицированными кадрами в туристических предприятиях. В ходе исследования разработаны практические рекомендации по использованию инновационных управленческих технологий, совершенствованию мотивационных систем и развитию институциональной среды в туристической сфере. Результаты исследования направлены на укрепление кадрового потенциала и повышение качества туристических услуг.

Ключевые слова: туризм, кадры, текучесть кадров, экономика, организационные факторы, технология, психология, инновационная экономика, методология, институциональная среда, модель, концепция, предприятие, квалификация, обеспечение, менеджер.

Abstract. One of the key factors determining the provision of qualified personnel in the tourism sector is staff turnover. This article analyzes the current state of employee turnover in the tourism industry across regions and examines its economic, organizational, and psychological causes. The study also highlights modern mechanisms for attracting, retaining, and effectively managing qualified personnel in tourism enterprises. During the research, practical recommendations were developed regarding the implementation of innovative management technologies, improvement of motivational systems, and enhancement of the institutional environment in the tourism sector. The findings of the study contribute to strengthening human resource capacity and improving the quality of tourism services.

Keywords: tourism, personnel, staff turnover, economy, organizational factors, technology, psychology, innovative economy, methodology, institutional environment, model, concept, enterprise, qualification, supply, manager.

KIRISH

Turizm sohasida kadrlar qo'nimsizligi — korxonalar o'z xodimlarini qanchalik tez yo'qotayotganligi hamda kadrlar kapitalining malakasiz xodimlar bilan to'ldirilib borilishi darajasini ifodalaydi. Mazkur ko'rsatkich, shuningdek, “yopiq eshiklar indeksi” deb ham nomlanadi. Yuqori malakali xodimlar qanchalik tez ishdan bo'shasa va yangi xodimlarni yollash darajasi yuqori bo'lsa, korxonaning turg'unlik holati shunchalik uzoq davom etadi. Qo'nimsizlikning yuqori darajasi turistik korxonaning barqarorligi va yaxlitligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda ko'zda tutilmagan xarajatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Kadrlar qo'nimsizligining quyidagi turlari mavjud:

— turistik xodimlarning jismoniy qo'nimsizligi — turli sabablarga ko'ra tashkilotni tark etgan xodimlar soni bilan izohlanadi;

— turistik korxonadagi yashirin (psixologik) qo'nimsizlik — tashkilotda ishlayotgan, biroq uning asosiy faoliyatidan chetlashtirilgan xodimlar orasida yuz beradi;

— turistik korxonaning tarkibiy qo'nimsizligi — iqtisodiyotning soha va tarmoqlaridagi turli korxonalar o'rtasidagi ishchi kuchi harakati bilan bog'liq qo'nimsizlikdir;

— turistik korxonaning tabiiy qo'nimsizligi — mehnat jamoasining tabiiy yangilanishiga xizmat qiladigan hamda buning uchun maxsus chora-tadbirlarni talab etmaydigan qo'nimsizlikdir.

Haddan tashqari yuqori qo'nimsizlik korxonada iqtisodiy, tashkiliy, texnologik va psixologik qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi vaqtda “kadrlar” va “malaka” tushunchalari haqida ilmiy tasavvurlarga ega bo‘lish g‘oyat muhim uslubiy ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur masala yuzasidan mavjud ilmiy fikr va mulohazalarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. “Kadrlar” deganda, odatda, ma‘lum bir faoliyat sohasida professionallikka ega bo‘lgan, shuningdek, tanlagan ish yo‘nalishi bo‘yicha maxsus bilim va ko‘nikmalarni egallagan malakali xodimlar tushuniladi.

Xodimlar tarkibi esa mehnat faoliyatiga jalb etilgan barcha yollanma ishchilarni yoki mehnat shartnomasi asosida faoliyat yuritayotgan shaxslarni qamrab oladi. “Kadrlar” tushunchasidan farqli ravishda, “xodimlar” atamasi kengroq mazmunga ega bo‘lib, barcha tashkilot va korxonalarda faoliyat yuritayotgan shaxslarni ifodalash uchun qo‘llaniladi [1].

Ta’kidlash lozimki, tashkilot yoki tarmoq darajasida “xodimlar” va “kadrlar” atamalari keng qo‘llaniladi. “Xodimlar” tushunchasi ma‘lum bir tashkilotda kasbiy yoki xizmat faoliyati asosida birlashgan xodimlar guruhini anglatadi [2]. Shu munosabat bilan, ushbu tushunchani tarmoq darajasida kadrlar muammolarini tahlil qilishda qo‘llash maqsadga muvofiq emas.

Kadrlarni tavsiflashda ularning soni, jinsi va yoshi, umumiy hamda kasbiy tayyorgarlik darajasi, malaka tarkibi, muayyan kasbiy guruhdagi malaka darajasiga mansubligi, ish tajribasi kabi miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlariga alohida e‘tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Mehnat faoliyatining turi va murakkabligi, shuningdek, xodimlar tomonidan bajariladigan funksiyalarning xususiyatidan kelib chiqib, 2007-yilgacha amal qilgan kasblar tasniflagichiga muvofiq, lavozimlar va ish haqi toifalari O‘zbekiston axborotni kodlash tizimi doirasida quyidagi asosiy toifalarga ajratilgan: ishchi kadrlar, xizmatchi kadrlar, ilmiy kadrlar va rahbar kadrlar.

Turizm sohasida kadrlar xizmati faoliyatida mazkur tasniflagich hanuzgacha qo‘llanilib kelinmoqda. Buning asosiy sababi sifatida sohada professional standartlarning hali to‘liq joriy etilmaganligini ko‘rsatish mumkin. Mazkur standartlarga ko‘ra, barcha xodimlar professional guruhlar doirasida yettita malaka darajasiga ajratilishi nazarda tutiladi. Shu bilan birga, I.P. Fedorovning fikriga ko‘ra, “kadrlar” atamasi ko‘pincha jismoniy va aqliy mehnat bilan shug‘ullanuvchi ishchilarning eng malakali qismini anglatish uchun tor ma’noda qo‘llaniladi [3]. Ushbu yondashuv bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Yuqoridagi fikrlarni hisobga olgan holda, mazkur tadqiqotda “kadrlar” kategoriyasi deganda turistik korxonalar va tashkilotlarda doimiy faoliyat yuritayotgan ishchi kuchining muayyan qismi tushuniladi. Bizning fikrimizcha, bunday yondashuv turizm sohasida xodimlarni boshqarishning miqdoriy va sifat jihatlariga asoslangan o‘ziga xos mexanizmini ishlab chiqishga imkon beradi hamda kadrlar qo‘nimsizligi muammosini chuqur tahlil qilish va izohlash zaruratini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mavzu doirasidagi muammolarni chuqur tahlil qilish hamda ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil usullari qo‘llanildi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar va O‘zbekistonda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni o‘rganish hamda ular asosida olingan ma’lumotlarni qiyosiy tahlil qilish orqali tadqiqotning ilmiy-nazariy asoslari shakllantirildi.

Tahlil va natijalar

Turizm xizmatlari sohasidagi mehnat bozori haqida so‘z yuritilganda, uning o‘ziga xos xususiyatlarini e’tirof etish zarur. Ya’ni, turizmda mehnat bozori — mehnat resurslaridan foydalanishning shunday ijtimoiy-iqtisodiy shakli bo‘lib, unda ishchi kuchi tovar sifatida namoyon bo‘ladi hamda bozor qonunlariga muvofiq ravishda sotiladi va sotib olinadi [4]. Biroq, bu turizm xizmatlari sohasida o‘ziga xos zamonaviy va sivilizatsiyalashgan mehnat bozori to‘liq shakllanganligini anglatmaydi. Unda ham ayrim hollarda ishchi kuchiga bo‘lgan talab va taklif o‘rtasidagi muvozanat buzilib, bozor qonunlariga mos kelmaydigan vaziyatlar yuzaga keladi.

Masalan, O‘zbekistonda turizm xizmatlarini ko‘rsatuvchi aksariyat subyektlarda turizm mavsumiga qarab turoperatorlar, typagentlar va gidlar, ofitsiantlar, oshpazlar, ish boshqaruvchilari, maxsus haydovchilar hamda boshqa turizm sohasidagi malakali kadrlarga ehtiyoj ortib boradi. Buning asosiy sababi sohadagi mavsumiylik xarakteri bo‘lib, u ish vaqtining notekis taqsimlanishiga hamda to‘liq band bo‘lmagan mehnat resurslari ulushining ortishiga olib keladi. Odatda, mavsumiylik va to‘liq bo‘lmagan ish vaqti sharoitida malakali ishchilarni yollash hamda ularni ish joyida ushlab turish korxonalar faoliyatida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, mehnat bozori nazariyasiga ko‘ra, mavsumiylik mavsumdan tashqari davrlarda ishchilar ish haqining qisqarishini emas, balki ularning ishdan bo‘shatilishini nazarda tutadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston turizm xizmatlari sohasida kadrlar qo‘nimsizligi darajasi boshqa rivojlangan davlatlarga nisbatan ancha yuqori ko‘rsatkichlarni qayd etayotgani tadqiqotlar davomida aniqlandi. 1-jadval ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi yillarda O‘zbekiston turizm sanoatida kadrlar qo‘nimsizligi darajasi o‘rtacha 25,0 % ni tashkil etmoqda. Ushbu ko‘rsatkich qo‘shni Rossiya va Qozog‘iston davlatlarida o‘rtacha 12–14 % atrofida

ekanligini hisobga olsak, O'zbekistonda turizm sohasida faoliyat olib borayotgan kadrlar qo'nimsizligi darajasi qoniqarsiz holatda ekanligini ko'rish mumkin (1-jadval).

1-jadval

2016-2025-yillarda O'zbekiston turizm sohasida kadrlar qo'nimsizligi darajasi¹

No	Yillar	Ko'rsatkichlar	O'zbekiston Respublikasi	Kadrlar qo'nimsizligi darajasi, %
1	2016	Qabul qilingan xodimlar soni	56 821	21,9
		Ketgan xodimlar soni	41 284	
		Jami xodimlar soni	188 594	
2	2017	Qabul qilingan xodimlar soni	68 203	20,2
		Ketgan xodimlar soni	42 498	
		Jami xodimlar soni	209 659	
3	2018	Qabul qilingan xodimlar soni	77 679	20,5
		Ketgan xodimlar soni	48 048	
		Jami xodimlar soni	234 458	
4	2019	Qabul qilingan xodimlar soni	98 217	22,4
		Ketgan xodimlar soni	60 338	
		Jami xodimlar soni	269 250	
5	2020	Qabul qilingan xodimlar soni	56 270	29,0
		Ketgan xodimlar soni	69 766	
		Jami xodimlar soni	240 903	
6	2021	Qabul qilingan xodimlar soni	69 848	23,2
		Ketgan xodimlar soni	54 223	
		Jami xodimlar soni	233 983	
7	2022	Qabul qilingan xodimlar soni	78 633	22,5
		Ketgan xodimlar soni	59 237	
		Jami xodimlar soni	262 111	
8	2023	Qabul qilingan xodimlar soni	83741	0,23
		Ketgan xodimlar soni	64 453	
		Jami xodimlar soni	275100	
9	2024	Qabul qilingan xodimlar soni	89520	0,24
		Ketgan xodimlar soni	71120	
		Jami xodimlar soni	290600	
10	2025	Qabul qilingan xodimlar soni	95632	0,25
		Ketgan xodimlar soni	76528	
		Jami xodimlar soni	298600	
11		O'rtacha kadrlar qo'nimsizligi darajasi, %		0,25

Shu boisdan, mamlakatda turizm xizmatlari va unga aloqador turdosh tarmoqlarni jadal rivojlantirish hamda ularning faolligini oshirish orqali band aholining sonini ko'paytirish uchun, eng avvalo, sohadagi mavsumiylik muammosini hal qilish dolzarb masalaga aylanmoqda. Chunki sohada mavsumiylik muammosining bartaraf etilishi kadrlar qo'nimsizligining kamayishiga, natijada bandlik darajasining oshishiga hamda mehnat unumdorligining o'sishiga zamin yaratadi.

Deyarli barcha turistik korxonalar va tashkilotlar xodimlar qo'nimsizligini muntazam ravishda tahlil qilib boradilar. Bunda ular quyidagi jihatlarga e'tibor qaratadilar:

— turistik korxonada qo'nimsizlikning umumiy darajasi hamda uni boshqa korxonalar bilan taqqoslash (benchmarking);

— turli toifadagi turistik korxonalarda kadrlar qo'nimsizligi darajasi.

Mutaxassislarning fikricha, turistik korxonalarda kadrlar qo'nimsizligi qanchalik past bo'lsa, shunchalik

1 Muallif tomonidan tuzildi.

ijobiy holat hisoblanadi. Biroq qo'nimsizlikning haddan tashqari past darajasi tashkilot xodimlarining yetarli darajada yangilanmasligini, hatto samarasiz faoliyat yuritayotgan xodimlarning ham korxonani tark etmasligini ko'rsatadi. Natijada korxonada innovatsiyalarni qabul qilish darajasi pasayadi.

Amaliyotda qo'nimsizlik darajasi xodimlar va ish beruvchilar kesimida baholanadi. Shuningdek, yangi xodimlarning qo'nimsizligi dastlabki uch oy yoki ish faoliyatining birinchi yili davomida tahlil qilinadi. Kadrlar qo'nimsizligiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Ular quyidagilardan iborat:

— moddiy omillar (raqobatbardosh bo'lmagan ish haqi stavkalari, barqaror bo'lmagan ish haqi tizimi va daromadlar);

— tashkiliy omillar (ish rejimi va tartibi, noqulay mehnat sharoitlari, martaba imkoniyatlarining cheklanganligi, malaka oshirish bilan bog'liq muammolar);

— shaxslararo omillar (rahbariyat va xodimlar o'rtasidagi munosabatlarning nomuvofiqligi);

— xodimning yoshi (25 yoshgacha bo'lgan xodimlarda qo'nimsizlik darajasi yuqori bo'ladi);

— xodimlarning malakasi (malaka darajasi qanchalik past bo'lsa, ish joyini o'zgartirish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi);

— xodimning yashash joyi (ish joyi doimiy yashash manzilidan qanchalik uzoq bo'lsa, uni tark etish xavfi shunchalik yuqori bo'ladi);

— turistik korxonadagi ish tajribasi (uch yillik tajribadan so'ng qo'nimsizlik darajasi keskin pasayadi, bu holat yosh omili va moslashuv muammolari bilan izohlanadi).

Turistik kadrlar qo'nimsizligini boshqarish va kamaytirishning asosiy yo'llari quyidagilar hisoblanadi:

— har bir xodimning ishdan bo'shsh yoki bo'shatilish sabablarini aniqlash hamda ularning hisobini yuritish;

— xodimlar rotatsiyasi dasturlarini ishlab chiqish (gorizontal va vertikal yo'nalishlarda);

— xodimlarni adaptatsiya qilish, murabbiylik hamda ustoz-shogird tizimini rivojlantirish;

— turistik korxonaning mehnat bozoridagi obro'yi va jozibadorligini saqlab qolish;

— loyihalar asosida vaqtinchalik ishchi guruhlarini tashkil etish;

— xodimlarga qo'shimcha ravishda korxonaning turli bo'lim va bo'linmalarida ichki maslahatchi sifatida vazifalar yuklash;

— xodimlarni baholash tizimini joriy etish va kadrlar zaxirasini shakllantirish;

— ishdan bo'shatilgan xodimlarning martabasi hamda mehnat bozoridagi qiymatini monitoring qilib borish;

— turistik korxonada kadrlar bo'yicha menejer faoliyatini samarali tashkil etish va kadrlar bo'yicha maslahatchilarni jalb qilish.

Turistik korxonada boshqaruvining turli darajalarida noyob xodimlarni saqlab qolishning turli usullari qo'llaniladi. Ayrim imtiyozlar oddiy xodimlar uchun, boshqalari o'rta bo'g'in menejerlari uchun, yana boshqalari esa yuqori bo'g'in menejerlari uchun alohida shakllantirilishi lozim.

Shunday qilib, turistik korxonalarda xodimlar uchun mo'ljallangan imtiyozlar majmui jamoat transportida bepul yurish, bepul ovqatlanish, tibbiy sug'urta, hayot va sog'liqni sug'urtalash, malaka oshirish xarajatlarini qoplash, yosh mutaxassislarga kredit ajratish, moslashuvchan ish vaqti kabi imkoniyatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Yuqori bo'g'in menejerlari uchun esa uzoq muddatli kompensatsiya dasturlari, jumladan opsiya rejalar va aksiyalar taklif etilishi mumkin.

Turistik korxonalarda kadrlar qo'nimsizligi darajasi ishdan bo'shagan yoki bo'shatilgan ishchilar sonining xodimlarning o'rtacha soniga nisbati orqali aniqlanadi. Ko'pgina korxonalar amaliyotida qo'nimsizlik darajasi butun korxonada miqyosida hisoblab chiqiladi.

$$Kad = Kib \times 100\% / HRH$$

bu yerda:

Kad — kadrlar qo'nimsizligi darajasi;

Kib — hisobot davrida ishdan bo'shatilganlar soni;

HRH — hisobot yilidagi xodimlarning o'rtacha soni.

Turizm sohasida kadrlar qo'nimsizligi korxonaning kadrlar siyosati sifatini tavsiflovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Shu sababli uni yiliga kamida bir marta hisoblash tavsiya etiladi. Ayrim turistik korxonalarda kadrlar bo'yicha menejerlar har bir bo'lim kesimida qo'nimsizlik darajasini hisoblab, keyinchalik uni avvalgi yillar ko'rsatkichlari bilan taqqoslashni tavsiya etadilar.

Faraz qilaylik, turistik korxonada kadrlar bo'yicha menejer hisobot yilidagi xodimlarning o'rtacha soni va ish haqi miqdorini aniqlash uchun ishdan bo'shatilgan xodimlar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilmoqda. Hisobot yilida xodimlarning o'rtacha soni 100 kishini tashkil etgan, ishdan bo'shatilganlar soni esa 7 nafarni tashkil qilgan. Shundan 5 nafari nafaqaga chiqqanligi sababli ishdan bo'shagan. Hisoblashda faqat ixtiyoriy ravishda ishdan ketgan 2 nafar xodim va ma'muriyat tashabbusi bilan bo'shatilgan 1 nafar xodim hisobga olinadi.

Qo'nimsizlik darajasi quyidagicha hisoblanadi:

$$(6+1) \times 100 / 100 = 7.0\%$$

Demak, xodimlar qo'nimsizligi darajasi 7,0 % ni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich me'yoriy 3,5–4,0 %

darajadan yuqori hisoblanadi.

Turistik korxonada yangi xodimlarni yollash zarurati yuzaga kelganda, avvalo, malakali nomzodlar bazasini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, xodimlarni jalb qilish manbalarini aniqlash dolzarb hisoblanadi. Xususan, ichki manbalar asosida tanlov o'tkazish qanchalik samarali? Tashqi manbalardan jalb qilingan kadrlarning qanday afzalliklari mavjud? Mazkur savollar turizm sohasida kadrlar siyosatini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega (2-jadval).

2-jadval

Turistik korxonada kadrlar qo'nimsizligini baholash usullari

Nomi	Maqsad	Hisoblash formulasi	Amaliyotdan misol
Turistik korxonada kadrlar almashinuvi darajasi	Turistik korxonada korxonani hisobot yilida qancha xodim tark etganini aniqlash	$K_{ad} = (K_{irb} + K_{rib}) : HR * 100$ $K_{ad} - \text{kadrlar almashinuvi darajasi}; K_{irb} - \text{isobot davrida ixtiyoriy ravishda ishdan bo'shatilgan ishchilar soni}; K_{rib} - \text{hisobot davrida rahbarning tashabbusi bilan ishdan bo'shatilgan quyi lavozimdagi xodimlarning soni}; HR - \text{(Hisobot yilidagi xodimlarning o'rtacha soni) davrning boshida va oxirida xodimlar sonining o'rtacha arifmetik qiymati bilan hisoblanadi.}$	"Samarkand Travel" turistik korxonasida 2000 kishi ishlaydi. 2025 yilda 116 xodim shaxsiy tashabbus, 20 kishi ish beruvchi tashabbusi bilan ishdan bo'shatilgan. Yil davomida 60 nafar xodim yollandi. $HR = (2000 + (2000 - 116 - 20 + 60)) : 2 = 1962$ kishi. $K_{ad} = ((116 + 20) : 1962) * 100 = 6.9\%$
Turistik korxonada xodimlar barqarorligi koeffitsiyenti	Turistik korxonada bir yildan ortiq ishlagan xodimlar ulushini aniqlash	$X_{bk} = (X_{bs} : X_{db}) * 100$ $\text{Bu yerda: } X_{bk} - \text{xodimlarning barqarorlik koeffitsiyenti}; X_{bs} - \text{hisobot davri boshidan ish bilan band bo'lganlar soni}; X_{db} - \text{davr boshidagi bo'yusuvchilar soni.}$	"Samarkand Travel" turistik korxonasining 2000 nafar xodimi bor. 2026 yilda 116 xodim o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan bo'shatilgan, 20 nafari kishi ish beruvchi tashabbusi bilan bo'shatildi. $X_{bk} = (2000 - 116 - 20) : 2000 * 100 = 94\%$

Turistik korxonaning ichki yoki tashqi manbaga murojaat qilishi xodimlarning kasbiy darajasiga bog'liq bo'ladi. Agar ushbu daraja boshlang'ich darajadan past bo'lsa, asosan tashqi manbalarga murojaat qilinadi. Aksincha, kasbiy daraja yuqori bo'lgan hollarda korxonada ichki yoki tashqi manbadan tanlash bo'yicha tegishli qaror qabul qilishi zarur bo'ladi.

Aksariyat korxonalar ichki manbadan yollashni ma'qul ko'radilar. Haqiqatan ham, ichki manbadan yollash inson resurslarini boshqarishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ichki nomzodlarni yollash bir qator afzalliklarga ega. Biroq ushbu masalada yagona va mutlaq yechim mavjud emas. Shu sababli qaror qabul qilish jarayonida uning afzalliklari va kamchiliklarini har tomonlama ko'rib chiqish lozim.

Ichki manbadan yollashning asosiy afzalligi shundaki, korxonada ushbu xodimlar haqida yetarli darajada ma'lumotga ega bo'ladi. Ichki nomzodlar aniq ko'rsatkichlar va amaliy natijalar orqali o'z salohiyatini namoyon etadi. Ya'ni, ularning mehnat unumdorligini muntazam kuzatish va baholash imkoniyati mavjud bo'lib, kuchli hamda zaif jihatlari ham oldindan ma'lum bo'ladi. Ayrim tashqi nomzodlar intervyu jarayonida o'zini yaxshi namoyon qilishi, boshqalari esa aksincha holatda bo'lishi mumkin. Natijada menejerlar yollash jarayonida xatoga yo'l qo'yish ehtimoliga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, xodimning korxonaga sodiqligi va mas'uliyatlilik darajasi ham uni tanlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bois ko'plab turistik korxonalar nomzodlarni ichki manbalardan tanlashni afzal ko'radilar.

Turizm xizmatlari sohasida mijozlar bilan o'zaro munosabatlar nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli o'z faoliyati davomida sadoqat va yuqori natijalarni namoyon qilgan sobiq yoki amaldagi xodimlarga alohida e'tibor qaratiladi. Ayniqsa, mijozlarga xizmat ko'rsatishda mas'uliyat va sodiqlikni namoyish etgan, korxonaning korporativ madaniyatini yaxshi biladigan hamda unga hurmat bilan yondashadigan xodimlarni tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xodimlarni ichki manbalardan yollashning ikkinchi muhim sababi — ichki adolat tamoyilidir. Ko'plab turistik korxonalar jamiyatning turli qatlamlaridan bo'lgan, tayyorgarlik va ma'lumot darajasi turlicha bo'lgan kishilarni ishga qabul qiladilar. Aksariyat xodimlar, ayrim texnik yo'nalishlarni hisobga olmaganda, dastlabki ish tajribasi va kasbiy ko'nikmalarini aynan quyi lavozimlarda faoliyat yuritish orqali shakllantiradilar. Ularning barchasi o'z qobiliyati va kasbiy malakasini namoyon qilish, sifatli xizmat ko'rsatish hamda yuqori martabaga erishish uchun teng imkoniyat va sharoitlarga ega bo'lishlari zarur.

Aksariyat turistik korxonalarda quyi lavozimlarda yaqindagina oliy ta'lim muassasasi yoki kollejni tamomlagan yosh mutaxassislar, kasbini o'zgartirgan katta yoshdagi xodimlar hamda o'rta maxsus ma'lumotga ega shaxslar faoliyat yuritadilar. Ular birgalikda ishlash jarayonida o'z ustunliklarini namoyon etishga va karyera pillapoyalarida yuqorilashga intiladilar. Agar vakant bo'lib turgan yuqori lavozimga tashqi manbadan nomzod jalb qilinsa, ushbu xodimlar o'zlarini noqulay his qilishlari mumkin.

Mazkur xodimlar turistik korxonada muvaffaqiyatiga o'z hissasini qo'shgan bo'lib, endilikda ularning mehnati rag'batlantirilishini va sa'y-harakatlari o'z samarasini berishini kutadilar. Shu sababli ko'plab korxonalar xodimlarni ichki

siljitish siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Bizning fikrimizcha, korxonalar faoliyati va karyera rivoji uchun zarur bo'lgan bilim hamda tajribani faoliyatning ilk bosqichlaridan boshlab shakllantirib borish muhimdir. Tajribaning bosqichma-bosqich ortib borishi, xizmat ko'rsatish jarayonlarini amaliy jihatdan o'zlashtirish xodimning keyinchalik yuqori lavozimlarda samarali qaror qabul qilishi uchun muhim omil hisoblanadi. Ichki siljitish siyosati ushbu yondashuvni xodimlar orasida keng targ'ib qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, mazkur siyosat mehnat resurslari vorisligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshqaruv sohasida ko'pchilik mutaxassislar o'z mehnat faoliyatini quyi lavozimlardan boshlashiga to'g'ri keladi. Korxonalar rahbarlari odatda xodimlarning o'z ishini barcha jihatlar bilan mukammal bilishini istaydilar. Shu sababli yollashning mazkur strategiyasi hamkorlik dasturlari yoki stajirovkalar orqali amaliy tajribaga ega bo'lgan oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari uchun har doim ham jozibador hisoblanmaydi. Chunki ayrim bitiruvchilar o'z faoliyatini boshlang'ich lavozimlardan boshlashni yoki korxonalar taklif etayotgan nisbatan kam maosh evaziga ishlashni istamaydilar.

Bu holat korxonalar uchun qo'shimcha muammolarni yuzaga keltiradi. Sababi, bugungi kunda ko'plab bitiruvchilar oliy ta'limni moliyaviy qiyinchiliklar yoki kredit majburiyatlari bilan yakunlamoqda. Ular kelgusida yuqori lavozimlarda ishlashni maqsad qilgan bo'lsalar-da, faoliyatning dastlabki bosqichlarida past maosh bilan ishlash imkoniyatiga ega emaslar. Shu sababli korxonalar bir tomondan o'z iste'dodli xodimlarini rivojlantirishga intilsalar, ikkinchi tomondan kelgusida turli rag'bat va mukofotlardan voz kechishi mumkin bo'lgan sodiq kollej bitiruvchilarini ishga jalb qilishga ham alohida e'tibor qaratadilar.

Mehnat bozorida murakkab vaziyat va ishga joylashishda boshlang'ich tajriba talab qilinishi mehnat bozori uchun muhim muammolardan biri hisoblanadi. Boshqaruv sohasi bilan qiziqayotgan yoki ushbu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan kollej bitiruvchilari iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida ham ish topish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning fikrimizcha, turizm xizmatlari sohasida bandlarning mehnatga qiziqish hissini uyg'otish boshqa sohalarga nisbatan murakkabroq hisoblanadi. Chunki ushbu sohadagi bandlikning mavsumiylik xarakteri xodimlarning lavozimda ko'tarilish va shaxsiy karyerasini shakllantirish imkoniyatlarini cheklaydi. Bu esa, o'z navbatida, xodimlarni rag'batlantirish masalasini ayrim hollarda murakkab va yechimi qiyin muammoga aylantiradi. Agar mazkur muammoni o'z vaqtida hal qilish yo'llari topilmasa, turistik kompaniyalar rahbariyati doimiy ravishda yangi xodimlarni yollashga majbur bo'ladi. Natijada, bir tomondan, turistik kompaniyalarning kasbiy tayyorgarlik bilan bog'liq xarajatlari ortadi, ikkinchi tomondan esa, sohada kadrlar qo'nimsizligi kuchayadi.

Ichki manbalardan yollash amaliyoti shuni ko'rsatadiki, agar ish boshqaruv yoki rahbarlik darajasiga oid bo'lsa, "hech narsani amalda bajarib ko'rmagan mutaxassisni boshqarish qiyin bo'ladi", degan qarash shakllanadi. Aslida esa real hayotdagi voqea-hodisalarni bir turistik korxonadan boshqasiga moslashtirish va amaliy tajribalarni qo'llash nafaqat ichki xodimlarga, balki tashqaridan jalb qilingan mutaxassislarga ham xos bo'lishi mumkin.

Eng muhim ko'nikma — samarali ish tajribasini namoyon qila olishdir. Agar xodim yetarli ish tajribasiga ega bo'lmasa, u o'z faoliyati davomida turli bosimlarni his qilishi mumkin. Biroq muammoning mohiyatini aniq tushunish va uni o'z vaqtida hal qilish ish faoliyatining mazmunini chuqur anglashga asoslanadi.

Turistik korxonaning noyobligi va mukammalligi, shuningdek, uning tashkiliy madaniyatining o'ziga xosligi xodimlarning ichki rotatsiyasi orqali korxonalar tomonidan sarflanadigan investitsiyalarni tejash imkonini beradi. O'ziga xos bilim va tajribalar esa korxonalar manfaatlarini yo'lida xizmat qiladi. Bozor munosabatlari sharoitida turistik korxonalar sayyohlarga yuqori sifatli va zamonaviy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq turli murakkab vaziyatlarga duch keladilar. Bunday sharoitda menejer mijozlarga yo'naltirilgan korporativ madaniyatni qo'llab-quvvatlashi zarur.

Buning uchun menejer o'z tajribasidan kelib chiqib, xodimlarga amaliy faoliyat davomida uchragan real hayotiy vaziyatlar va ularning yechimlari haqida ma'lumot bera olishi lozim. Aynan shu tajriba xodimlarning professional mahoratini oshirishga hamda turistik xizmatlarning yuqori sifatda ko'rsatilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гужина Г.Н. Критерии эффективности кадровой политики. – Москва, 2015. – С. 117.
2. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу. – Санкт-Петербург: Евразия, 1999. – 430 с.
3. Федоров И.П. Качество образования как фундаментальная категория / И.П. Федоров // Высшее образование в России. – 2000. – № 2. – С. 3–7.
4. Золотарева Ю.В. Стимулирование потребителей на рынке туризма и гостеприимства // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 3.
5. Квартальнов В.А., Зорин И.А. и др. Туризм как вид деятельности. – Москва: Финансы и статистика, 2001. – 33 с.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100